

ISSN 3085-8097

DO CASO CLÍNICO À APROVAÇÃO ÉTICA: PASSO A PASSO PARA A PLATAFORMA BRASIL

*From Case Report to Ethical Clearance: Step-by-Step Instructions for
Plataforma Brasil*

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

INSTRUÇÃO AOS AUTORES

Wander Tamura¹

Gabriel Silva Rezende Freitas²

Késsia Suênia Fidelis de Mesquita
Guimarães¹

Leidiani Rossi Lucas¹

Carlos Deyver de Souza Queiroz^{1,3}

Thais Uenoyama Dezem⁴

William Eduardo Pirola^{1,4}

1 – Professor(a) do Curso de
Odontologia UniCerrado, Goituba-
GO, Brasil

2 – Acadêmico do Curso de
Odontologia UniCerrado, Goituba-
GO, Brasil

3 – Professor do Curso de
Odonologia UniRV – Rio Verde-GO,
Brasil

4 – Professor do Curso de
Odontologia UNiRP – São José do Rio
Preto-SP, Brasil

Autor de Correspondência:
William Eduardo Pirola

Email drwepirola@gmail.com

RESUMO

A submissão de relatos de caso à Plataforma Brasil é um procedimento essencial para assegurar a análise ética de pesquisas envolvendo seres humanos, mesmo quando se trata de dados retrospectivos ou estudos observacionais. Este guia tem como objetivo orientar pesquisadores de forma prática e objetiva sobre como realizar corretamente o processo de submissão de relatos de caso para avaliação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). O roteiro detalha cada uma das etapas necessárias dentro da Plataforma Brasil, desde o cadastro inicial até a finalização do envio ao CEP.

São abordadas as instruções específicas para o preenchimento das seis abas da plataforma: Informações Preliminares, Área de Estudo, Delineamento do Estudo, Desenvolvimento/Apoio Financeiro, Outras Informações e Finalização. Além disso, o documento destaca a documentação obrigatória, como o projeto detalhado, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a folha de rosto gerada pela própria plataforma, entre outros. O guia também oferece orientações sobre como garantir o sigilo do paciente, como proceder quando houver imagens clínicas e quais justificativas éticas devem ser apresentadas.

Ao facilitar a compreensão do processo de submissão, este material busca promover a conformidade com as diretrizes éticas nacionais e contribuir para a qualificação da pesquisa clínica no Brasil. Trata-se de uma ferramenta indispensável para pesquisadores de saúde e áreas afins que desejam submeter casos clínicos à avaliação ética de maneira segura, completa e responsável.

Palavras-chave: Ética em Pesquisa, Relatos de Casos, Comitês de Ética em Pesquisa

ABSTRACT Submitting case reports to Plataforma Brasil is a key procedure to ensure ethical review of research involving human subjects, even when dealing with retrospective data or observational studies. This guide aims to provide researchers with a practical and objective roadmap on how to properly submit clinical case reports for evaluation by a Research Ethics Committee (CEP). It outlines each required step within Plataforma Brasil, from initial registration to final submission.

The guide details specific instructions for completing all six sections of the platform: Preliminary Information, Study Area, Study Design, Study Development/Financial Support, Additional Information, and Finalization. It also highlights the mandatory documents such as the detailed project, the Informed Consent Form (ICF), and the official cover sheet generated by the platform. Additional guidance is offered on ensuring patient confidentiality, handling clinical images, and presenting appropriate ethical justifications when required.

By simplifying the submission process, this material seeks to promote compliance with national ethical guidelines and contribute to the quality and transparency of clinical research in Brazil. It serves as an essential tool for healthcare researchers and related professionals who intend to submit clinical cases for ethical evaluation in a thorough, safe, and responsible manner.

Keywords: Research Ethics, Case Reports, Ethics Committees, Research

ROTEIRO DE SUBMISSÃO NA PLATAFORMA BRASIL

Após acessar a Plataforma Brasil com seu login, o pesquisador deve entrar na aba “Pesquisador” e clicar na opção “**Nova Submissão**” para iniciar o processo de cadastro do projeto.

Em seguida, será exibido um formulário composto por **seis abas**, que deverão ser preenchidas conforme as orientações da plataforma, caso você precise interromper o processo de submissão, poderá salvar os dados preenchidos, para continuar o preenchimento em outra oportunidade.

Indique que a pesquisa envolve seres humanos, seja por participação direta ou indireta, individual ou em grupo, incluindo o uso de dados, materiais biológicos ou informações relacionadas. Se for o caso, selecione a opção "**Sim**". As pesquisas devem seguir as resoluções: Resolução 466 e Resolução 510.

Link direto – Resolução 466 – [Clique aqui!](#)

Link direto – Resolução CNS 510/2026 – [Clique aqui!](#)

* A pesquisa envolve seres humanos, na qualidade de participante da pesquisa, individual ou coletivamente de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou materiais? Maiores informações ver [Resolução 466](#), [Resolução 510](#)

Sim Não

Informe o modelo de preenchimento. Para seguir este *guideline*, selecione: “Simplificada”

* Informe o Modelo que deseja preencher

(O Modelo completo ainda não está disponível para o público. Utilize o Modelo simplificado)

Simplificado Completo

Confira os seus dados em “Pesquisador Principal”, caso os dados estejam errado, você poderá fazer a correção em “Alterar meus dados” no topo da página.

Deseja permitir que outras pessoas já registradas no sistema preencham este projeto em seu nome? Escolha entre as opções "Sim" ou "Não". Caso selecione "Sim", será possível indicar um assistente utilizando o nome completo ou o CPF. É importante lembrar que o assistente precisa estar previamente cadastrado na Plataforma Brasil. Neste campo, também é permitido adicionar outros integrantes da equipe de pesquisa, desde que igualmente registrados na plataforma.

Todas as pessoas que participaram, ou participarão da pesquisa deverão ser registradas na “Equipe de Pesquisa”, mesmo que faça parte da instituição para auxiliar os pesquisadores na coleta de dados, ou na aplicação do TCLE.

* Pesquisador Principal:

CPF/Documento	Nome Social
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefone	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema?

Sim Não

ASSISTENTES:

CPF/Documento	Nome Social	Telefone	E-mail	Ação
				<input type="button" value="Adicionar Assistente"/>

EQUIPE DE PESQUISA:

CPF/Documento	Nome Social	Ação
		<input type="button" value="Adicionar membro à equipe"/>

Selecione a Instituição Proponente, ou seja, a Instituição na qual o caso clínico foi realizado. Esta instituição deverá estar previamente cadastrada na Plataforma Brasil, e você deverá vincular o CNPJ da Instituição no seu perfil na aba “Alterar meus dados”. Em caso na qual o caso clínico foi realizado em consultório particular, selecione a caixa “Sem Proponente”.

Selecione se o estudo é internacional, ou não. Em pesquisas de apresentação de caso clínico, geralmente não trata-se de um estudo internacional.

* **Instituição Proponente:** ⓘ

Selecione Sem Proponente

* **É um estudo internacional?**

Sim Não

Na segunda página, a primeira pergunta é sobre a “Área Temática Especial”, avalie se seu estudo compreende alguma destas áreas, caso nenhum item faça parte da sua pesquisa, pode deixar esta questão em branco, e seguir para o próximo.

Área Temática Especial (indique todas as áreas temáticas do projeto, se aplicável):

- Genética Humana:
 - Haverá envio para o exterior de material genético ou qualquer material biológico humano para obtenção de material genético, salvo nos casos em que houver cooperação com o Governo Brasileiro;
 - Haverá armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos no exterior e no País, quando de forma conveniente com instituições estrangeiras ou em instituições comerciais;
 - Haverá alterações da estrutura genética de células humanas para utilização in vivo;
 - Trata-se de pesquisa na área da genética da reprodução humana (reprogenética);
 - Trata-se de pesquisa em genética do comportamento.
 - Trata-se de pesquisa na qual esteja prevista a dissociação irreversível dos dados dos participantes da pesquisa;
 - Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana que não necessita de análise ética por parte da CONEP;
- Reprodução Humana (pesquisas que se ocupam com o funcionamento do aparelho reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de humanos, sendo que nessas pesquisas serão considerados "participantes da pesquisa" todos os que forem afetados pelos procedimentos delas):
 - Reprodução assistida;
 - Manipulação de gametas, pré-embriões, embriões e feto;
 - Medicina fetal, quando envolver procedimentos invasivos;
 - Reprodução Humana que não necessita de análise ética por parte da CONEP;
- Equipamentos e dispositivos terapêuticos, novos ou não registrados no País;
- Novos procedimentos terapêuticos invasivos;
- Estudos com populações indígenas;
- Projetos de pesquisa que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM), células-tronco embrionárias e organismos que representem alto risco coletivo, incluindo organismos relacionados a eles, nos âmbitos de: experimentação, construção, cultivo, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento, liberação no meio ambiente e descarte;
- Pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados fora do Brasil, excetuadas aquelas com copatrocínio do Governo Brasileiro;

Projetos que, a critério do CEP e devidamente justificados, sejam julgados merecedores de análise pela CONEP, serão classificados como "A critério do CEP".

Grandes Áreas do Conhecimento: selecione o item “Grande Área 4. Ciências da Saúde”

* **Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq) (Selecione até três):**

- Grande Área 1. Ciências Exatas e da Terra
- Grande Área 2. Ciências Biológicas
- Grande Área 3. Engenharias
- Grande Área 4. Ciências da Saúde
- Grande Área 5. Ciências Agrárias
- Grande Área 6. Ciências Sociais Aplicadas
- Grande Área 7. Ciências Humanas
- Grande Área 8. Linguística, Letras e Artes
- Grande Área 9. Outros

Propósito Principal do Estudo, selecione o item “Outros” e descreva: Estudo observacional de braço único.

Propósito Principal do Estudo (OMS):

- Clínico
- Ciências Básicas
- Ciências Sociais, Humanas ou Filosofia aplicadas à Saúde
- Saúde Coletiva / Saúde Pública
- Supportive Care - Cuidados de enfermagem para prevenir, controlar e aliviar condições clínicas do paciente
- Outros

Estudo observacional de braço único

É recomendado que o “Título Público da Pesquisa” seja idêntico ao “Título Principal da Pesquisa”, a fim de garantir uniformidade na identificação do projeto, tanto para o público em geral quanto para os avaliadores e instâncias regulatórias. No entanto, caso os pesquisadores considerem necessário utilizar títulos distintos para fins específicos — como facilitar a comunicação com diferentes públicos ou adaptar o conteúdo à linguagem técnica e leiga — essa diferenciação pode ser feita, desde que ambos os títulos representem fielmente o objeto da pesquisa.

Importante ressaltar que, na Plataforma Brasil, não é permitido cadastrar duas pesquisas com títulos idênticos. Por isso, caso o projeto envolva a submissão de estudos semelhantes, como uma série de casos clínicos com patologias relacionadas ou descrições de técnicas que compartilham características, o pesquisador deve ajustar os títulos de maneira que reflitam as particularidades de cada trabalho, evitando duplicidade no sistema.

Além disso, é fundamental que o pesquisador tenha cautela quanto ao risco de plágio ou autoplágio. A escolha de um título original e específico ajuda a reforçar a identidade única da pesquisa e a diferenciá-la de trabalhos anteriores do próprio autor ou de terceiros. A originalidade do título é, portanto, um dos primeiros elementos avaliados para garantir a integridade científica e ética do projeto.

Os campos “Acrônimo do Título” e “Expansão do Acrônimo do Título” geralmente não são obrigatórios e, em muitos casos, sequer estarão habilitados para preenchimento na Plataforma Brasil. Assim, o pesquisador pode deixá-los em branco, salvo em situações em que o sistema exigir ou quando o projeto for amplamente conhecido por um acrônimo consolidado.

*** Título Público da Pesquisa:**

Descreva o Título da Sua Pesquisa: Relato de Caso

Caracteres restantes: 3951

Acrônimo do Título Público:

Expansão do Acrônimo do Público:

*** Título Principal da Pesquisa:**

Descreva o Título da Sua Pesquisa: Relato de Caso

Caracteres restantes: 3951

Acrônimo:

Expansão do Acrônimo:

Selecione se quem está fazendo o preenchimento na Plataforma Brasil será o Pesquisador Principal (este será responsável legal pela pesquisa e deverá assinar a Folha de Rosto – que está no final das etapas”. Caso deseje que outro pesquisador seja o responsável, você poderá preencher os dados do pesquisador, desde que já esteja cadastrado na Plataforma Brasil.

Selecione também o Contato Científico.

CONTATO PÚBLICO:

Será o pesquisador principal?

Sim Não

CPF/Documento	Nome Social	Telefone	E-mail	Ação

Adicionar Contato

*** Contato Científico:**

Na página 3 a ser preenchida, você deverá iniciar o preenchimento “Desenho”. Preencha: Estudo observacional do tipo descritivo: relato de caso clínico.

* **Desenho:**

Caracteres restantes: 4000

Na aba “Financiamento”, selecione a agência de fomento, instituição, ou financiamento próprio. Ao clicar em “Adicionar Financiamento”, abrirá uma caixa de seleção na qual você poderá selecionar o agente patrocinador do estudo. Em caso de financiamento por instituição ou agência de fomento, também será necessário a assinatura do responsável na “Folha de Rosto”

* **FINANCIAMENTO:**

CNPJ	Empresa/Instituição	Tipo de Financiamento	E-mail	Telefone	Ação
					Adicionar Financiamento

Adicionar Financiamento ✕

Tipo de Financiamento

- Institucional Principal
- Institucional Secundário
- Financiamento Próprio

[Pesquisar](#)

[Adicionar](#) [Fechar](#)

Inclua no mínimo três palavras-chave que representem os principais temas abordados no relato de caso. Esses termos serão utilizados como ferramentas de indexação e facilitarão a localização do trabalho em mecanismos de busca de artigos científicos.

* **PALAVRA-CHAVE:**

Palavra-chave	Ação
Adicionar Palavra-chave	

Orientações para o Preenchimento dos Dados do Projeto de Pesquisa

Na próxima página, você encontrará os campos destinados às informações centrais do seu projeto de pesquisa. Será necessário preencher itens como o **resumo, introdução, objetivo, hipótese**, entre outros elementos essenciais para a apresentação e avaliação do seu estudo.

Cada um desses campos possui uma função específica e deve ser redigido com atenção, clareza e fundamentação teórica, conforme as orientações fornecidas. Abaixo, uma imagem ilustra parte da tela para que você se familiarize com o ambiente de preenchimento.

Siga atentamente as instruções indicadas em cada item para garantir que todas as informações sejam inseridas corretamente e de forma completa. Um preenchimento cuidadoso contribui para a qualidade do projeto e facilita sua análise pelas instâncias éticas e científicas.

1 Informações Preliminares 2 Área de Estudo 3 Desenho de Estudo/Apoio Financeiro 4 Detalhamento do Estudo 5 Outras Informações 6 Finalizar

Anterior Salvar/Sair Próxima

* **Resumo:**

* **Introdução:**

* **Hipótese:**

Caracteres restantes: 4000

* **Objetivo Primário:**

Caracteres restantes: 4000

Objetivo Secundário:

Resumo:

Apresente de forma concisa os principais elementos da pesquisa, incluindo o objetivo do estudo, o que se pretende investigar e o tipo de delineamento adotado — por exemplo, estudo observacional descritivo. Informe também o local onde a pesquisa será realizada e descreva as características dos participantes, como o tipo de condição ou agravo estudado, gênero, faixa etária e origem. Especifique como os dados serão coletados (por exemplo, por meio de dados secundários, registros fotográficos, entre outros), a forma de abordagem aos participantes e o período estimado para a realização da pesquisa, indicando o mês e o ano de início e de término do estudo.

Introdução:

Apresente de maneira objetiva o tema central do relato de caso, contextualizando o assunto da pesquisa a partir da literatura científica já existente sobre o tema. Neste campo, o pesquisador deve justificar a escolha do caso, destacando os motivos que tornaram sua investigação necessária. É importante evidenciar a relevância científica, social e/ou institucional do estudo, bem como o potencial impacto dos achados na área de atuação do pesquisador.

Hipóteses:

Não se aplica.

Objetivo Primário:

Descreva o objetivo principal a respeito da descrição e apresentação do caso clínico proposto

Objetivo Secundário:

Não se aplica

Metodologia Proposta:

Este campo deve conter uma descrição completa do caso clínico que será objeto de divulgação ou publicação, utilizando sempre o tempo verbal no futuro. O pesquisador deverá informar o tipo de delineamento adotado — por exemplo, um estudo observacional descritivo — e explicar como será realizada a abordagem ao participante, incluindo o momento e o local em que ocorrerá.

Deve-se também especificar quais dados serão coletados e os métodos que serão utilizados para isso, como consulta a prontuários, registros fotográficos, entre outros. É necessário indicar o local onde a pesquisa será conduzida e detalhar as características do indivíduo a ser estudado, como o tipo de agravo, faixa etária, gênero, origem e outras informações relevantes que possam influenciar a análise ética do projeto.

Critérios de Inclusão e Exclusão:

Por tratar-se de uma apresentação de caso clínico, e o paciente foi selecionado de acordo com a necessidade de descrição de uma patologia, posologia medicamentosa e/ou descrição de técnica, estes itens podem ser preenchidos com “Não se aplica.”

Riscos:

Descreva os possíveis riscos associados ao tratamento a ser descrito, como dor e desconforto. Devem ser descritos também questões relacionados a dados psicológicos, morais ou materiais. Descreva os riscos sobre a possibilidade de perda de confidencialidade durante o processamento dos dados da pesquisa até a publicação.

Benefícios:

Descreva os benefícios decorrentes da participação na pesquisa, sejam eles diretos ou indiretos, imediatos ou a longo prazo, tanto para o participante quanto para a comunidade à qual pertence.

Metodologia de análise dos dados:

Não se aplica.

Desfecho Primário:

Não se aplica.

Tamanho da Amostra no Brasil: 1

Data do Primeiro Recrutamento: Não se aplica.

País de Recrutamento: Brasil.

* **Tamanho da Amostra no Brasil:**
1 Participantes da Pesquisa

* **Data do Primeiro Recrutamento:**
 Não se aplica

* **PAÍSES DE RECRUTAMENTO:**

País de Origem	País	Nº de Participantes da Pesquisa	Ação
<input type="radio"/>	BRASIL	1	

[Adicionar País](#)

Será realizada a coleta de dados secundários.

Serão utilizados registros previamente existentes, como prontuários médicos, fotografias clínicas, dados demográficos e informações socioeconômicas relevantes. Esses dados serão analisados com o objetivo de compreender o caso clínico em estudo, sempre respeitando os princípios éticos e garantindo a confidencialidade das informações coletadas.

*** Haverá uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados demográficos, etc)?**

Sim Não

Detalhamento:

Caracteres restantes: 4000

Selecione o número de participantes de pesquisa que participarão do estudo, deve ser o mesmo que foi preenchido na página anterior. Caso a pesquisa contemple mais de um paciente, e as intervenções clínicas sejam diferentes, separe os participantes de pesquisa por grupo.

*** Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa**

1

*** Grupos em que serão divididos os participantes da pesquisa neste centro**

ID Grupo	Nº de Indivíduos	Intervenções a serem realizadas	Ações
Caso Clínico - Cirúrgico	1	Cirurgia - Especificar	

[Adicionar Grupo](#)

Selecione se o estudo será realizado apenas na “Instituição Proponente” selecionado na página anterior, ou se heverá outra(s) instituição(ões) presentes no estudo. Em caso positivo, selecione a Instituição Coparticipante. Neste caso, o CEP da Instituição selecionada também receberá a pesquisa para ser analisada. Avalie as regras da instituição, e se há necessidade de apresentação de algum documento específico para aprovação.

*** O estudo é multicêntrico no Brasil?**

Sim Não

Demais centros participantes no Brasil:

CNPJ	Nome da Instituição / Orgão / Unidade	E-mail	Telefone	CPF/Documento do responsável	Nome do responsável	Ações
------	---------------------------------------	--------	----------	------------------------------	---------------------	-------

[Adicionar Centro](#)

Instituição Coparticipante:

CNPJ	Nome da instituição Coparticipante	Nome do responsável	Comitê de Ética	Instituição Selecionada Via Plataforma Brasil	Ações
------	------------------------------------	---------------------	-----------------	---	-------

[Adicionar Coparticipante](#)

Em casos clínicos, há necessidade da assinatura do TCLE pelo participante de pesquisa, e pelo pesquisador responsável. Selecione “Não” sobre a dispensa do TCLE.

Caso sua pesquisa armazene dados biológicos do paciente no Biobanco da instituição, preencha a justificativa a respeito do armazenamento da(s) amostra(s).

*** Propõe dispensa do TCLE?**

Sim Não

Justificativa:

Caracteres restantes: 4000

*** Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco?**

Sim Não

Justificativa:

Caracteres restantes: 4000

Na etapa do “Cronograma de Pesquisa”, o pesquisador deverá detalhar as fases que serão desenvolvidas após a aprovação do relato de caso pelo CEP. Entre as etapas previstas estão: a submissão formal do projeto ao CEP, a realização do procedimento clínico conforme o delineamento do estudo, a organização e análise das informações coletadas, a elaboração do artigo científico com base nos dados obtidos e, por fim, a submissão do manuscrito para publicação em periódico científico. Cada uma dessas fases será conduzida em conformidade com os princípios éticos e científicos aplicáveis à pesquisa envolvendo seres humanos.

*** Cronograma de execução:**

Identificação da Etapa	Início (dd/mm/aaaa)	Término (dd/mm/aaaa)	Ações
Submissão ao CEP	27/05/2025	30/05/2025	
Realização do Procedimento Cirúrgico	30/06/2025	30/06/2025	
Redação do Artigo Científico	01/07/2025	31/07/2025	

[Adicionar Cronograma](#)

O pesquisador deverá informar os custos envolvidos na realização do relato de caso. Devem ser descritas as despesas previstas para a elaboração do trabalho, incluindo possíveis custos com a publicação em periódicos científicos, taxas de submissão, tradução, revisão de texto, edição de imagens, bem como eventuais gastos com a divulgação dos resultados em eventos científicos ou outras plataformas de comunicação.

*** Orçamento Financeiro:**
Detalhamento do Orçamento:

Identificação do Orçamento	Tipo	Valor em Reais (R\$)	Ações
Material para Cirurgia	Custeio	1.000,00	
Tradução do artigo	Custeio	500,00	

Total em Reais (R\$):

[Adicionar Despesa](#)

Bibliografia:

O pesquisador deverá apresentar a lista de referências consultadas durante a elaboração do relato de caso. As fontes devem ser atualizadas, relevantes para o tema abordado e citadas conforme as normas de formatação exigidas pela instituição ou periódico de destino. Sugere-se que seja utilizado o formato ABNT.

*** Bibliografia:**

Após o preenchimento completo dos campos obrigatórios da Aba 5 na Plataforma Brasil e ao clicar em "Avançar", será exibida a janela ilustrada abaixo.

Neste momento, o pesquisador deverá gerar e imprimir a **folha de rosto** disponibilizada pela plataforma. Em seguida, será necessário **coletar todas as assinaturas exigidas, digitalizar o documento assinado e anexá-lo na própria Plataforma Brasil**, conforme indicado pelas setas vermelhas na imagem.

Nesta etapa, o pesquisador também deverá anexar a documentação complementar obrigatória. Além da folha de rosto assinada, é necessário submeter o projeto de pesquisa completo, as cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como as fichas de autorização da instituição proponente e dos departamentos da instituição onde a pesquisa será realizada.

É importante ressaltar que as exigências específicas para as declarações institucionais podem variar, portanto o pesquisador deve consultar as normas e orientações de cada instituição envolvida antes de enviar os documentos.

Arquivos do Projeto

ANEXAR FOLHA DE ROSTO:

*** Passo 1:** Favor imprimir a Folha de Rosto, preenchê-la e assiná-la. Após isso, seguir para o passo 2. [Imprimir Folha de Rosto](#)

*** Passo 2:** Após a Assinatura da Folha de Rosto, faça a sua digitalização e anexe-a aqui. [Anexar Folha de Rosto](#)

Extensões dos arquivos: DOC, DOCX, ODT, PDF, TXT - 20 MB de tamanho máximo.

Tipo de Documento	Nome	Perfil	Tamanho	Ação
-------------------	------	--------	---------	------

INCLUIR ARQUIVOS:

*** Tipo de Documento:**

- ✓ Selecione a opção
- Brochura Pesquisa
- Cronograma
- Declaração de Instituição e Infraestrutura
- Declaração de Manuseio Material Biológico / Biorepositório / Biobanco
- Declaração de Pesquisadores
- Declaração de concordância
- Declaração do Patrocinador
- Orçamento
- Outros
- Parecer Anterior
- Projeto Detalhado / Brochura Investigador
- Recurso Anexado pelo Pesquisador
- Solicitação Assinada pelo Pesquisador Responsável
- Solicitação registrada pelo CEP
- TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência

*** Detalhe Outros:**

Tamanho	Data de Upload do Arquivo	Ação
---------	---------------------------	------

[Próxima](#)

5

[Próxima](#)

Finalização da Submissão ao CEP

Após concluir o preenchimento de todas as abas e anexar os documentos exigidos, é fundamental **realizar a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)**. Essa é a última etapa do processo, e **sem essa ação sua pesquisa não será encaminhada à secretaria**, impossibilitando sua análise pelo relator e pela plenária.

Ao submeter o projeto, o sistema também oferece a opção de **manter a pesquisa em sigilo até a divulgação dos dados**, garantindo maior controle sobre a confidencialidade das informações durante a fase inicial do estudo.

Não se esqueça: **somente após essa submissão sua pesquisa será oficialmente considerada em avaliação.**

